

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 7(113). С. 144-161.
Scientific Journal "Manager". 2025;(7/113):144-161.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 338.48:796.57
JEL: L83, R11
<https://doi.org/>

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ АЗОВЬЯ)

Людмила Александровна Овчаренко¹, Татьяна Владимировна Дробышевская²,
Вероника Андреевна Чепурко³

^{1,2,3}Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия

¹taponidhidas2012@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1289-2785>

²vistka@lenta.ru, <https://orcid.org/0009-0009-4999-2622>

³Туристическое агентство «Бархат Тревел», Донецк, ДНР, Россия,
sabiratravel@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-1687-5219>

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы формирования и развития железнодорожного туризма в России с акцентом на регион Азовья, включая интегрируемые исторические территории. Цель исследования заключается в разработке рекомендаций по формированию эффективной стратегии управления железнодорожным туризмом, учитывающей региональную специфику, социально-экономические факторы и мировой опыт. В рамках поставленной цели решаются задачи выявления потенциала железнодорожного туризма в стране, анализа действующих направлений и мировых практик, а также обоснования направлений реализации туристических маршрутов на базе железнодорожных круизов. Результаты исследования показывают, что железнодорожный туризм обладает значительным нереализованным потенциалом благодаря протяжённой сети магистралей, природному и культурному разнообразию страны. Особый интерес представляет Азовское побережье, которое, при развитии соответствующей инфраструктуры, может стать новым туристическим кластером, альтернативным Черноморью. В статье предложены варианты железнодорожных круизов, тематических маршрутов и поездок выходного дня, ориентированных на культурный, событийный, гастрономический и семейный отдых, среди которых, например, круизы по югу России, этнографические и исторические поездки, железнодорожные кольца вокруг Азовского моря и экспрессы к морю на выходные. Рассмотрены лучшие зарубежные практики – от роскошных поездов-круизов до туристических «пасс»-систем – и возможности их адаптации в российских условиях, проведён SWOT-анализ развития железнодорожного туризма в России с акцентом на Азовье. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования разработанных рекомендаций при формировании стратегий развития транспортно-туристической инфраструктуры на федеральном и региональном уровнях, проектировании новых туристических продуктов, а также в образовательных и исследовательских целях. В статье обосновано, что в совокупности с государственной программой поддержки внутреннего туризма, железные дороги становятся неотъемлемым элементом национальной туристической инфраструктуры. На фоне роста интереса к поездкам внутри страны, а также насыщенности Черноморского направления, Азов, при условии грамотной интеграции железнодорожных маршрутов, событийного туризма и оздоровительных программ, может стать новым туристическим магнитом России.

Ключевые слова: стратегический подход, железнодорожный туризм, управление, Россия, Азовье

Для цитирования: Овчаренко Л. А., Дробышевская Т. В., Чепурко В. А. Стратегический подход к управлению развитием железнодорожного туризма в России (на примере Азовья) // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 7(113). С. 144-161. <https://doi.org/>

Original article

STRATEGIC APPROACH TO MANAGING THE RAILWAY TOURISM DEVELOPMENT IN RUSSIA (USING THE AZOV REGION AS AN EXAMPLE)

Lyudmila A. Ovcharenko¹, Tatyana V. Drobyshevskaya², Veronika A. Chepurko³

^{1,2,3}Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia

¹taponidhidas2012@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1289-2785>

²vistka@lenta.ru, <https://orcid.org/0009-0009-4999-2622>

³«Barkhat Travel» agency, Donetsk, DPR, Russia, sabiratravel@gmail.com,

<https://orcid.org/0009-0009-1687-5219>

Abstract. It is discussed in the article the prospects for the formation and development of railway tourism in Russia with an emphasis on the Azov region, including integrated historical territories. The aim of the study is to develop recommendations for the formation of an effective railway tourism management strategy that takes into account regional specifics, socio-economic factors and world experience. Within the framework of this goal, the tasks of identifying the potential of railway tourism in the country, analyzing the current directions and world practices, as well as justifying the directions for the implementation of tourist routes based on railway cruises are being solved. The results of the study show that railway tourism has significant unrealized potential due to the long network of railways, as well as natural and cultural diversity of the country. Of particular interest is the Azov coast, which, with the development of appropriate infrastructure, can become a new tourist cluster, alternative to the Black Sea. The article offers options for railway cruises, thematic routes and weekend trains focused on cultural, event, gastronomic and family holidays, including, for example, cruises around the South of Russia, ethnographic and historical trips, railway routes around the Azov Sea and express trains to the sea on weekends. It was considered the best foreign practices – from luxury cruise trains to tourist «pass» systems – and the possibility of their implementation under Russian conditions; it was carried out a SWOT analysis of the development of railway tourism in Russia (with an emphasis on Azovye). The practical significance of the study lies in the possibility of using the developed recommendations in the process of formation of the strategies for the development of transport and tourism infrastructure on the federal and regional levels, the design of new tourism products, as well as for educational and research purposes. In the article it is substantiated that, together with the state program to support domestic tourism, railways are becoming an integral element of the national tourism infrastructure. Against the background of growing interest in travel within the country, as well as the saturation of the Black Sea direction, Azov, subject to the competent integration of railway routes, event tourism and health programs, may become a new tourist attraction of Russia.

Keywords: strategic approach, railway tourism, management, Russia, Azov region

For citation: Ovcharenko L. A., Drobyshevskaya T. V., Chepurko V. A. Strategic approach to managing the railway tourism development in Russia (using the Azov region as an example) // Scientific Journal "Manager". 2025;7(113):144-161. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Железнодорожный транспорт традиционно играет ключевую роль в системе пассажирских перевозок России. Благодаря огромной протяжённости страны и разветвлённой железнодорожной сети, поезда являются не только доступным и удобным способом передвижения, но и самостоятельным элементом туристического

опыта, так как маршруты зачастую пролегают через живописные территории (леса, озёра, горные массивы и деревенские пейзажи), что само по себе становится частью туристического опыта.

Одним из важнейших достоинств железнодорожных путешествий в России является масштаб маршрутов. Страна располагает одной из самых протяжённых железнодорожных сетей в мире. Легендарная Транссибирская магистраль, являясь мировым рекордсменом по протяжённости, наглядно демонстрирует, как железные дороги могут связывать крайние точки государства. Кроме того, железнодорожный транспорт отличается доступностью, оставаясь более бюджетной альтернативой авиаперелётам для большинства россиян, особенно при поездках в отдалённые регионы.

Трансформировалась и система обеспечения комфорта в современных поездах. Например, такие составы, как «Сапсан», «Ласточка» и «Стриж», предлагают высокоскоростные и комфортные поездки, обеспечивая пассажирам все необходимые условия (от мягких кресел до Wi-Fi и розеток).

В последние годы железнодорожный туризм в России привлекает внимание как одно из перспективных направлений развития внутреннего туризма. Обширный массив научных работ позволяет сформировать целостное представление о текущем состоянии, проблемах и возможностях стратегического управления этим видом туризма [1-27]. Так, Е. В. Алексеева рассматривает железнодорожный туризм как модный тренд, особенно в сочетании с автомобильным, подчёркивая его востребованность среди путешественников, стремящихся к комфорту и безопасности [1]. Л. А. Кравченко акцентирует внимание на изменении потребительского поведения в сторону более осознанного и экологически устойчивого туризма [13]. Г. В. Алексушин и Ю. Е. Кириченко анализируют практический опыт российских туроператоров, выявляя ключевые факторы успеха, включая маркетинг и логистику [2]. Аналогичный прикладной акцент прослеживается у Н. В. Гаркуши и Т. П. Гончаровой, исследующих развитие региональных маршрутов на примере Саратовской области [4]. Г. П. Гагаринская и Т. Г. Абдулова подчёркивают конкурентные преимущества железнодорожного туризма, в том числе его мультипликативный эффект на смежные отрасли [3]. А. П. Дементьев в двух исследованиях формирует ретроспективный и перспективный взгляд, обозначая направления повышения социально-экономической эффективности и необходимость стратегического планирования [6; 7]. Работы Э. Э. Ибрагимова с О. И. Говоровой [8] и А. А. Ошкординой с Е. И. Охрименко [22] подробно раскрывают институциональные и организационно-экономические проблемы, тормозящие развитие железнодорожного туризма, включая несовершенство нормативной базы и нехватку инвестиций. А. А. Клейменов уделяет внимание развитию инфраструктуры и улучшению сервиса, включая модернизацию подвижного состава и вокзалов [10]. А. А. Локтев и соавторы акцентируют внимание на значении железнодорожных сооружений в формировании привлекательной туристической среды [15]. Н. В. Косарева и Т. А. Адашова рассматривают железнодорожный туризм как инструмент устойчивого развития регионов [12]. А. О. Полепишина и Е. В. Ползикова с коллегами анализируют перспективы на уровне отдельных субъектов РФ, включая Свердловскую область и Краснодарский край [24]. Е. А. Иванова и Т. С. Лызлова, С. Н. Морева, В. С. Паршина и А. В. Морева подчёркивают роль железнодорожного туризма в трансформации внутреннего туризма и увеличении туристических потоков по стране [9; 19]. М. Е. Маргасова и П. В. Чигвинцев исследуют вовлечённость молодежи, подчёркивая значимость информационной политики и продвижения железнодорожных маршрутов среди студентов [17]. Д. А. Луценко и В. В. Лиханова проводят маркетинговый анализ спроса в Дальневосточном федеральном округе [16]. Н. А. Ларин и Н. М. Бочарова, а также И. И. Садовников и А. И. Ветерков акцентируют внимание на железнодорожных круизах и тематических маршрутах как инновационных решениях в индустрии туризма [14; 26].

Таким образом, анализ литературных источников показывает, что стратегический подход к управлению развитием железнодорожного туризма должен основываться на комплексном учёте экономических, организационных, инфраструктурных и маркетинговых факторов. Необходима межведомственная координация, поддержка на федеральном и региональном уровнях, развитие инфраструктуры и создание конкурентных туристических продуктов. Мировой опыт и региональная специфика России дают обширную базу для формирования эффективной стратегии развития железнодорожного туризма. Это особенно актуально для новых российских регионов, имеющих выход к Азовскому морю, а именно для Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, в контексте туристско-рекреационного освоения Азовского побережья и высокой роли железнодорожного туризма в их интеграции в социально-экономическое пространство Российской Федерации.

Цель и задачи исследования

Целью данного исследования является разработка концептуальных рекомендаций и стратегических направлений развития железнодорожного туризма в России в целом и в Азовье, в частности, с учётом региональной специфики, социально-экономических факторов, мирового опыта и в контексте интеграции исторических территорий, имеющих выход к морю (ДНР, Херсонская и Запорожская области), в туристское пространство РФ и реализации курса на туристско-рекреационное освоение Азовского побережья.

Задачи исследования:

- выявить потенциал железнодорожного туризма в России;
- изучить лучшие мировые практики использования железнодорожного транспорта в туризме и дать оценку применимости данного опыта в российских условиях;
- выявить действующие направления, в том числе основные курортные направления развития железнодорожного туризма в России;
- обозначить проблемы развития железнодорожного туризма в России, перспективы и тенденции развития железнодорожного туризма в отдельных туристских дестинациях РФ;
- обосновать перспективные направления развития железнодорожного туризма в Азовье на примере реализации железнодорожных туристических маршрутов – круизов по Азовью;
- предложить комплекс мер по развитию железнодорожного туризма в Азовье в контексте разработки стратегии управления развитием железнодорожного туризма в РФ в целом и в Азовье в частности.

Методы исследования

В исследовании применялся комплекс теоретических и эмпирических методов, обеспечивших всесторонний анализ проблематики железнодорожного туризма. Основными методами стали сравнение, обобщение, анализ и синтез, а также индукция и дедукция. Методы сравнения и обобщения использовались при исследовании мирового опыта развития железнодорожного туризма и его сопоставлении с российской практикой, что позволило выявить наиболее перспективные модели и инструменты, пригодные для адаптации в национальных условиях. Анализ и синтез применялись для изучения текущего состояния железнодорожного туризма в России, оценки действующих маршрутов и выявления их сильных и слабых сторон, а также при разработке рекомендаций по формированию новых туристских продуктов, включая круизные и тематические поезда.

Методы индукции и дедукции позволили провести системное исследование организационно-экономических и социально-культурных аспектов развития железнодорожного туризма, включая интеграцию Азовского побережья и новых территорий в туристское пространство Российской Федерации. С их помощью были обоснованы направления формирования уникальных туристских предложений, учитывающих региональную специфику, историко-культурное наследие

и рекреационный потенциал. Таким образом, сочетание указанных методов обеспечило комплексный характер исследования и позволило сформировать научно обоснованные рекомендации по развитию железнодорожного туризма в России и в Азовском регионе в частности.

Результаты исследования и их обсуждение

Железнодорожный туризм в России обладает значительным нереализованным потенциалом. Протяжённая сеть магистралей, разнообразие природных ландшафтов, богатая история регионов и культурное наследие народов Российской Федерации создают предпосылки для развития как масштабных трансрегиональных маршрутов, так и коротких поездок выходного дня.

По данным ОАО «РЖД», с 2019 г. количество туристских маршрутов в России увеличилось с 12 до 110, и в 2025 г. они охватывают 48 российских регионов. Компания видит активный спрос пассажиров на турпоезда, так как в 2025 г. ими воспользовались почти 1,1 миллиона путешественников, что на 17 % больше, чем в 2024 г.¹

Во многих странах мира поезда стали не просто транспортом, а самостоятельным туристическим продуктом. Россия с её масштабами, природными красотами и культурным богатством обладает всеми предпосылками, чтобы использовать международный опыт и создавать уникальные туристические маршруты по железной дороге. В том числе, страна обладает значительным потенциалом масштабирования сегмента железнодорожного туризма за счёт увеличения предложения тематических маршрутов, развития региональных направлений (в частности, Азовское побережье), продвижения на внешних рынках как альтернативы круизам по морю.

В таблице 1 приведены лучшие мировые практики использования железнодорожного транспорта в туризме и дана оценка применимости данного опыта в российских условиях.

Таблица 1 – Мировые практики использования железнодорожного транспорта в туризме

Table 1 – Global practices of using rail transport in tourism

№ пор.	Наименование практики	Перечень того, что можно перенять	Фактическая интеграция мирового опыта в РФ
1	Роскошные поезда-круизы: Orient Express (Европа); The Ghan и Indian Pacific (Австралия); Rocky Mountaineer (Канада); Maharajas' Express (Индия)	Формат «отель на колёсах» – маршруты длительностью 3-7 дней с остановками и экскурсиями. Индивидуальный сервис, тематические вагоны, региональная кухня, культурная программа. Туристические пакеты с отправлением и прибытием в крупных городах	Поезда-круизы уже представлены на рынке туруслуг РФ, например, «Императорская Россия» или «Золотой Орёл», однако они остаются нишевыми продуктами. Для внутреннего рынка необходимо создание более доступных вариантов с меньшей продолжительностью и ценой
2	Скоростные туристические линии: Shinkansen (Япония); TGV (Франция); AVE (Испания)	Туристические высокоскоростные кластеры: Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань (Золотое кольцо + Поволжье); Санкт-Петербург – Новгород – Псков. Привязка к фестивалям, культурным событиям и экскурсионным программам	В РФ есть «Сапсан», «Ласточка», «Стриж», но они используются преимущественно для деловых поездок. Создание маршрутных туристических продуктов на базе скоростных линий может значительно расширить туристический поток между регионами

¹РЖД зафиксировали рост перевозок на туристических поездах. URL: <https://compa.nyu.rzd.ru/ru/9401/page/78314?id=224696>.

Продолжение таблицы 1
 Continuation of table 1

№ пор.	Наименование практики	Перечень того, что можно перенять	Фактическая интеграция мирового опыта в РФ
3	Видовые маршруты: Glacier Express (Швейцария); TranzAlpine (Новая Зеландия); Flåm Railway (Норвегия)	Панорамные вагоны с остеклением крыши. Замедленное движение для фотопауз и наблюдения пейзажей. Аудиогиды и экскурсоводы в пути	Российский потенциал: Байкал, Алтай, Карелия, Кавказ, Дальний Восток – регионы для внедрения видовых маршрутов. Требуется брендинг поездов, адаптация вагонов и маркетинговое продвижение
4	Железнодорожные карты и турпасс: Eurail / Interrail (Европа); Japan Rail Pass (Япония)	Туристические «пасы» для поездок по регионам, например, «Южный Турпасс», «Урал-Байкал», «Арктический Экспресс». Гибкая тарификация для молодежи, пенсионеров, семей. Единое цифровое приложение (билеты, бронирования, маршруты, отели, экскурсии)	Идея востребована, особенно в условиях роста внутреннего туризма. Необходима поддержка со стороны государства, а также интеграция с платформой РЖД и региональными операторами
5	Ночные экспрессы как альтернатива отелю: Nightjet (Австрия, Германия, Швейцария); Caledonian Sleeper (Великобритания)	Комфортные ночные поезда с душем, питанием, автономными купе. Возможность сэкономить на ночёвке и прибыть в центр города к утру. Интеграция в культурные и событийные маршруты	Ночные поезда распространены, но стандарт комфорта на многих из них устарел. Для туристов требуется улучшение сервиса, особенно на популярных маршрутах (Москва – Казань, Москва – Сочи, Санкт-Петербург – Карелия)
6	Тематические и сезонные поезда: Harry Potter Train (Шотландия); Christmas Market Trains (Германия); Cherry Blossom Express (Япония)	Тематические поезда: «Русская зима», «Сибирское лето», «Байкальская весна», «Северное сияние». Сезонные туры: осенняя Карелия, летний Крым, зимний Мурманск. Поезда по мотивам фильмов, исторических событий, народных праздников	Творческий подход к маршрутам, брендинг поездов, сотрудничество с регионами и туристическими компаниями

В таблице рассмотрены только типовые элементы практик. Учёт инфраструктуры, стоимости модернизации, пропускной способности и региональных условий может быть рассмотрен в рамках отдельного исследования. Текущими лимитирующими факторами выступает целый ряд компонентов, среди которых, например, состояние путей, вокзалов, пропускные мощности и др.

Базируясь на временных горизонтах, отражённых в национальных и ведомственных программах (в том числе стратегии РЖД до 2030 г. и нацпроекте «**Туризм и индустрия гостеприимства**» (до 2030 г.)), а также на уже реализуемых пилотных маршрутах (поезда «Сириус», «Этноэкспресс», «Жемчужина Кавказа», маршруты в Дагестан, Карелию, Крым), кратко- и среднесрочной перспективе восстановления и развития Азовского побережья (до 2030 г.) можно утверждать, что в ближайшие годы в РФ реально внедрить следующие стратегические направления развития железнодорожного туризма:

- развитие панорамных видовых маршрутов по природным и культурным регионам;
- запуск тематических поездов для сезонного и событийного туризма;

введение региональных турпассов для свободного передвижения;
 расширение высокоскоростных туристических маршрутов;
 модернизация ночных поездов с улучшенными условиями комфорта;
 создание цифровой платформы для бронирования поездок, туров, отелей и экскурсий.

Россия обладает уникальным потенциалом для превращения железнодорожного транспорта в мощный двигатель туризма. Мировой опыт показывает, что при грамотной адаптации и государственной поддержке железная дорога может стать не просто способом передвижения, а самостоятельным и ярким туристическим продуктом.

В ближайшие годы развитие тематических поездов, стилизованных маршрутов и интеграция железной дороги с туризмом (лечебным, событийным, культурным) могут дать мощный импульс для развития туристической отрасли страны. В этой связи особенно актуальным становится анализ и развитие новых железнодорожных маршрутов, среди которых, например, круизы по югу России, этнографические и исторические поездки, железнодорожные кольца вокруг Азовского моря и экспрессы к морю на выходные. В статье рассмотрены ключевые направления, а также предложены новые идеи с учётом территориального расширения и актуальных туристических трендов.

В настоящее время в России предлагается целый ряд направлений для развития железнодорожного туризма, начиная от многодневных трансрегиональных маршрутов и заканчивая короткими путешествиями выходного дня (таблица 2).

Таблица 2 – Действующие направления развития железнодорожного туризма в России
 Table 2 – Current trends in the development of railway tourism in Russia

№ пор.	Наименование направления	Характеристика направления
1	Транссибирская магистраль (Москва – Владивосток)	Один из самых известных железнодорожных маршрутов, пересекающий всю страну. Длительность маршрута составляет 6-10 дней, проходит через крупные города и знаковые природные объекты, в том числе через Урал и Байкал
2	Кругобайкальская железная дорога	Уникальный маршрут вдоль южного берега Байкала с живописными видами, мостами и туннелями, подходит для экологического и фототуризма
3	Золотое кольцо России	Подходит для культурно-исторических туров, включает классические маршруты по древним русским городам (Владимир, Суздаль, Ярославль, Кострома), которые легко доступны поездом или электричкой
4	Москва – Санкт-Петербург (поезд «Сапсан»)	Высокоскоростной маршрут между двумя столицами, идеально подходящий для краткосрочного культурного туризма
5	Северные направления (Мурманск, Заполярье)	В последние годы набирают популярность поездки в Арктический регион (зимой – за северным сиянием и летом – за белыми ночами)

В последние годы в России развивается формат железнодорожных круизов – в таких поездках туристы не просто перемещаются, а проводят в пути несколько дней с остановками для экскурсий. В качестве примера можно привести поезда «Императорская Россия», «Золотой Орёл» (аналог Orient Express) и «Русские каникулы», которые предлагают уникальный формат путешествий с элементами культурного и гастрономического туризма.

Одним из наиболее востребованных направлений железнодорожного туризма остаются перевозки к морским побережьям. Каждый год миллионы россиян выбирают поезд как удобный, доступный и живописный способ добраться до курортов. Особенно

активный пассажиропоток приходится на летний сезон, когда железные дороги превращаются в основную транспортную артерию к югу страны. С учётом устойчивого спроса на внутренние поездки разработка комфортных маршрутов к побережью становится важным направлением государственной туристической политики.

К основным курортным направлениям железнодорожного туризма в России можно отнести:

1. Черноморское побережье Кавказа – наиболее загруженное и популярное направление, охватывающее сразу несколько крупных курортов: Сочи (включая Адлер), Туапсе, Лазаревское, Анапа, Новороссийск. Также пользуется спросом Геленджик, сюда туристов доставляют автобусами от ближайшей железнодорожной станции в Новороссийске.

2. Крымское побережье. После введения в эксплуатацию Крымского моста, железнодорожное сообщение с полуостровом значительно расширилось. Поезда идут до Симферополя, Севастополя, Евпатории, Феодосии. Курорты ЮБК доступны посредством автотранспортного сообщения с ближайшими станциями (например, Симферополем).

3. Азовское побережье – менее массовое, но перспективное направление, которое включает Таганрог, Ейск, а теперь – Мариуполь, Бердянск и другие курортные города и посёлки побережья. Развитие туризма здесь требует улучшения логистики и инфраструктуры, но Азовское море обладает потенциалом для семейного и санаторного отдыха.

4. Балтийское направление. В Калининградской области туристы активно используют поезда для поездок к побережью Балтийского моря, а именно в Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск. Все маршруты проходят через Калининград.

5. Дальний Восток. Местные железнодорожные маршруты к Тихоокеанскому побережью охватывают Владивосток, Находку и Хасан. Регион интересен как для туризма, так и для патриотических и этнокультурных поездок.

Железнодорожный туризм активно поддерживается современной инфраструктурой, в том числе за счёт онлайн-продаж билетов и мобильных приложений РЖД, которые делают бронирование удобным и быстрым. Выбор классов – от бюджетных плацкартов до люксов с душевыми кабинами – позволяет подобрать комфорт под любой бюджет. Дополнительные сервисы (питание, кондиционирование, развлекательные системы и интернет) обеспечивают высокое качество услуг и формируют спрос. Растёт запрос на специальные туристические пакеты с экскурсиями, проживанием и трансферами.

Несмотря на успехи, железнодорожный туризм в России сталкивается с рядом проблем, среди которых можно выделить: недостаточное развитие региональных направлений; высокую стоимость некоторых туристических поездов; устаревший подвижной состав на менее популярных линиях.

К числу перспектив можно отнести: рост интереса к внутреннему туризму, что, в свою очередь, стимулирует модернизацию железнодорожной сети и расширение маршрутов; развитие комфортных ночных поездов (поезд как «гостиница на колёсах»); расширение географии туристических направлений, особенно на восток и север. Следует учитывать, что тенденция роста интереса к внутреннему туризму во многом связана с ограничениями на международные поездки. Основная задача на современном этапе – создать устойчивые конкурентные преимущества внутреннего туризма в России с тем, чтобы сохранить тенденцию в условиях нормализации международной геополитической ситуации.

Железнодорожные перевозки в направлении Черноморского побережья снизились на 15 % в мае-августе 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г., что обусловлено введёнными ограничениями на пляжах Анапы и Таманского полуострова после разлива нефтепродуктов у Керченского пролива в декабре 2024 г. В частности, в апреле 2025 г. было принято решение о закрытии 141 пляжа Анапы

и 9 пляжей Темрюкского района в зоне ЧС по причине несоответствия по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам с целью использования для летних оздоровительных кампаний. Было принято решение, что рекреация может осуществляться без использования пляжных зон и морской воды. Вышеприведённое отрицательно повлияло на пассажиропотоки, в том числе по железной дороге, в данные регионы. Перевозки по направлениям городов-курортов Кавминвод, Краснодар, Ростова-на-Дону, Волгограда, Белгорода, напротив, выросли более чем на 20 %. Кроме этого, до 20 % увеличилось количество отправленных пассажиров в сообщении Казань – Нижний Новгород, Екатеринбург; Краснодар – Сочи, Волгоград; Омск – Тюмень, Екатеринбург; Новосибирск – Красноярск². В летние месяцы запускается дополнительное количество поездов из крупных городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Перми и других. В периоды пикового спроса формируются двоянные составы по 20-22 вагона, а на некоторых маршрутах запускают двухэтажные поезда (например, на линии Москва – Адлер).

Несмотря на устойчивый рост, железнодорожные перевозки к курортам сталкиваются с рядом системных трудностей, среди которых, например: дефицит билетов в сезон из-за высоких нагрузок на самые популярные направления; рост цен на фоне повышенного спроса – особенно в купейных и СВ-вагонах; ограниченная пропускная способность отдельных участков, включая подходы к Крымскому мосту; изношенная инфраструктура на части региональных маршрутов.

РЖД, в ответ на растущий спрос, продолжает инвестировать в развитие подвижного состава, расширение маршрутной сети и улучшение комфорта поездов. В совокупности с государственной программой поддержки внутреннего туризма, железные дороги становятся неотъемлемым элементом национальной туристической инфраструктуры.

Для Донецкой Народной Республики особое значение имеет железнодорожное освоение Азовского побережья как одной из главных туристских аттракций региона. Проведём SWOT-анализ железнодорожного туризма России с акцентом на Азовье (рисунок 1).

Проведённый SWOT-анализ показал, что железнодорожный туризм в России обладает значительным потенциалом развития, основанным на широкой сети железных дорог, богатом культурно-историческом и природном наследии, а также растущем интересе к внутренним путешествиям. Сильные стороны формируют основу для создания новых туристических продуктов, включая круизные и тематические поезда, которые могут стать конкурентоспособными не только на внутреннем, но и на международном рынке. В то же время выявленные слабые стороны – изношенность инфраструктуры, недостаток специализированного подвижного состава и слабое развитие сервисов сопровождения – существенно сдерживают развитие отрасли. Их преодоление требует комплексных инвестиций и государственного стимулирования.

Возможности, связанные с формированием новых туристических кластеров (в частности, на Азовском побережье), интеграцией современных цифровых сервисов и использованием национальных программ поддержки туризма, открывают перспективы устойчивого роста. Однако при этом необходимо учитывать угрозы, среди которых ключевыми являются конкуренция с другими видами транспорта, снижение платёжеспособности населения и геополитическая нестабильность.

Таким образом, стратегическое развитие железнодорожного туризма должно быть направлено на использование сильных сторон и возможностей при одновременном минимизировании слабостей и угроз. Особое значение имеет интеграция Азовского региона как нового туристического кластера, что может стать катализатором для формирования уникального и конкурентоспособного туристского предложения.

²Перевозки пассажиров на поездах к Чёрному морю снизились на 15 % в 2025 г.
URL: <https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/68b9a9ef9a794796ccfca189>.

	Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ протяжённая сеть железных дорог, охватывающая большинство регионов РФ; ✓ наличие уникальных культурных и природных объектов вдоль маршрутов; ✓ опыт эксплуатации туристических поездов («Императорская Россия», «Золотой Орёл»); ✓ растущий интерес к внутреннему туризму в условиях ограниченной выездной мобильности 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ высокая изношенность инфраструктуры на части региональных веток; ✓ недостаток специализированного подвижного состава для круизных маршрутов; ✓ ограниченное развитие сервисов «последней мили» (гостиницы, экскурсионные пакеты, трансфер); ✓ низкая известность российских маршрутов на международном туристическом рынке
Возможности (O)	Мероприятия (O-S)	Мероприятия (O-W)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ формирование новых туристических кластеров (Азовское побережье, Северный Кавказ); ✓ развитие тематических поездов (гастрономических, исторических, семейных); ✓ интеграция железнодорожного туризма в национальные проекты («Развитие туризма и индустрии гостеприимства»); ✓ использование цифровых сервисов для продвижения и бронирования (сравнимо с Eurail Pass) 	<ul style="list-style-type: none"> – использовать протяжённую сеть железных дорог для создания новых туристических кластеров (например, Азовье как «южное железнодорожное кольцо»); – запустить тематические круизы («Исторический Азов», «Казачьи земли», «Азовское гастропутешествие»), опираясь на культурное и природное наследие региона; – продвигать российские маршруты на международном рынке, используя успешный опыт премиальных поездов («Императорская Россия», «Золотой Орёл») как базу для новых проектов 	<ul style="list-style-type: none"> – привлекать государственные инвестиции и частно-государственное партнёрство для модернизации инфраструктуры Азовья, используя национальные проекты («Развитие туризма и индустрии гостеприимства»); – разработать новые форматы подвижного состава (купе-отель, шоу-вагон, гастрономический ресторан) для тематических поездов; – внедрять цифровые сервисы (единый «Азовский турпасс» с билетами, отелями и экскурсиями), чтобы компенсировать слабое развитие сервисов «последней мили»
Угрозы (T)	Мероприятия (T-S)	Мероприятия (T-W)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ конкуренция с автомобильным и авиасообщением; ✓ экономические ограничения и снижение платёжеспособного спроса; ✓ геополитическая нестабильность, влияющая на туристические потоки; ✓ риски сезонности (низкая загрузка зимой) 	<ul style="list-style-type: none"> – противодействовать конкуренции с авиа- и автотранспортом за счёт акцента на уникальном опыте железнодорожного путешествия (панорамные вагоны, гастрономические туры, семейные программы); – снизить риски сезонности путём развития круглогодичных маршрутов (например, «Зимнее Приазовье» с грязелечением и термальными источниками); – использовать растущий интерес к внутреннему туризму как компенсатор экономических ограничений и геополитических факторов 	<ul style="list-style-type: none"> – минимизировать зависимость от сезонности через запуск коротких маршрутов выходного дня («Море за 48 часов»), что позволит удерживать пассажиропоток в межсезонье; – постепенно обновлять подвижной состав, начиная с наиболее популярных направлений, чтобы снизить риск падения спроса из-за низкого уровня комфорта; – продвигать Азов как более доступную альтернативу Черноморью, что поможет привлечь туристов в условиях снижения платёжеспособности населения

Рисунок 1 – SWOT-анализ железнодорожного туризма России (с акцентом на Азовье)
 Figure 1 – SWOT analysis of Russian railway tourism (with an emphasis on the Azov region)

Азовское побережье – стратегически важный и до сих пор недооценённый объект в сфере внутреннего туризма. На фоне роста интереса к поездкам внутри страны, а также насыщенности Черноморского направления, Азовье, при условии грамотной интеграции железнодорожных маршрутов, событийного туризма и оздоровительных программ, может стать новым туристическим магнитом. В частности, реализация железнодорожных туристических маршрутов может значительно повлиять на развитие туризма в ДНР и в других исторических территориях России (Запорожская и Херсонская области).

Например, круизный маршрут «Азовский Экспресс» мог бы проходить по маршруту: Москва/Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону – Азов – Ейск – Таганрог – Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Керчь (с возможностью ответвления на Херсон и вглубь ДНР – в г. Донецк). Важное значение приобретает формирование имиджа новых туристических объектов, при необходимости – создание «с нуля». Например, Мариуполь и Бердянск могут позиционироваться как морские курорты с пляжным отдыхом и морской гастрономией. Мелитополь – как медовый край, дополнение гастрономических вечеров («Мелитопольская медовая ночь»). Донецк – как центр индустриального туризма, со своеобразной шахтёрской романтикой, техно-музеями. Можно предусмотреть в перспективе возможность создания «Восточного крыла» маршрута: Ростов-на-Дону – Донецк – Макеевка – Горловка – Енакиево – выход на Дебальцево и Луганск.

Второй маршрут «Казачьи земли и море» может базироваться на знакомстве с историей казачества в Донбассе и Приазовье (донецкие казаки, запорожское наследие, Приазовская сечь). Тур может проходить по казачьим слободам, включать реконструкции битв, демонстрацию обычаев и исторические связи с Пугачёвским бунтом, Гражданской и Великой Отечественной войнами. Круизный маршрут может проходить по следующей схеме: Волгоград – Ростов-на-Дону – Таганрог – Донецк – Новоазовск – Мариуполь (с возможностью выхода к побережью в Урзуф / Ялту (ДНР) / на Белосарайскую косу).

Третье направление – поезда выходного дня «Море за 48 часов» – могут включать следующие маршруты: Донецк – Мариуполь – Бердянск; Мелитополь – Кирилловка; Херсон – Скадовск / Железный Порт; Запорожье – Бердянск. Круизные маршруты серии Поезда выходного дня «Море за 48 часов» направлены на формирование и продвижение новых курортных направлений на Азовском и Чёрном морях, могут включать морскую рыбалку, грязевые ванны, гастротуризм, компактные программы отдыха и релакса.

Следующий круизный маршрут можно назвать «Азовская железнодорожная петля». Он представляет собой географически замкнутый туристический цикл на юго-востоке России, предполагает возможность многоформатных путешествий (от винных туров до промышленного туризма). Маршрут «Азовской железнодорожной петли» может проходить по следующим городам и населённым пунктам: Ростов-на-Дону – Таганрог – Донецк – Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Херсон – Крым (через Джанкой) – Анапа – Краснодар – Ростов-на-Дону. «Азовская арка» – так может называться кольцевой поезд, стилизованный под культурный и природный ландшафт каждой зоны.

Панорамный круизный маршрут «Побережье Азова и Таврии» может охватывать следующие города и населённые пункты: Темрюк – Керчь – Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Херсон – Джанкой – Феодосия. Данный круизный маршрут может включать остановки в живописных местах, среди которых, например, Бердянская коса, Обиточная коса, Утлюкский лиман, Сиваш, Джанкойские степи, Чаплинка (солончаки). В рамках маршрута необходимо предусмотреть создание панорамных смотровых платформ, инфраструктуры экологического туризма и так далее. Также можно разработать тематические вагоны, например, «Лиманы», «Мёд и виноград», «Шторм», «Коса», «Шахта».

Круизный этнокультурный маршрут «Русское Приазовье» может проходить по следующим городам и населённым пунктам: Азов – Таганрог – Донецк – Снежное – Амвросиевка – Мариуполь – Бердянск. Основная тематика маршрута – этнография

и культура народов Приазовья (греки, армяне, украинцы, русские, немцы). В рамках круизного этнокультурного маршрута «Русское Приазовье» может быть предусмотрено посещение таких объектов туристского интереса, как Дом-музей Марии Заньковецкой, греческие общины в Мариуполе, немецкие колонии в Запорожской области.

Круизный маршрут «Песни и кухни народов Азова» может включать ужины с этнической программой по маршруту следования.

Азовское побережье в формате круизного железнодорожного отдыха может рассматриваться как перспективная туристская дестинация, поскольку имеет целый перечень конкурентных преимуществ по сравнению с Чёрным морем:

- мелкое тёплое море, идеально подходящее для семейного отдыха с детьми;
- низкая плотность туристов, в отличие от перегруженного Черноморья;
- гастрономический потенциал (рыба, арбузы, вино, азовская кухня);
- историческая насыщенность (Пётр I, казаки, крепости, античные города);
- оздоровительный туризм (грязелечение, термальные источники, санатории).

Недостатки отдыха на Азовском побережье во многом нивелируются благодаря формату отдыха, предполагающему постоянную смену места дислокации и панорамы видов.

Вместе с тем для того чтобы реализовать на практике предложенные рекомендации по стратегическому управлению развитием железнодорожного туризма в РФ, необходимо предпринять целый комплекс предварительных мер (таблица 3).

Таблица 3 – Комплекс базовых подготовительных мер по развитию железнодорожного туризма в Азовье
 Table 3 – A set of basic preparatory measures for the development of railway tourism in the Azov region

Компонент	Перечень мер
Инфраструктура	Создание (модернизация) железнодорожных станций в Азове, Таганроге, Ейске, Темрюке, Мариуполе, Бердянске и других населённых пунктах; обновление платформ и туробъектов
Подвижной состав	Формирование туристических составов (купе-отель, вагон-ресторан, шоу-вагон)
Маркетинг	Продвижение через РЖД, Министерство экономического развития Российской Федерации, региональных блогеров и медиаплощадки
Турпакеты	Продукты «поезд + море», «поезд + санаторий», «поезд + фестиваль» и др.
Цифровизация	Приложение или сайт (билеты + отели + экскурсии + маршруты)

В таблице 3 приведён общий каркас мер, а детальная проработка (включая прогнозы по пассажиропотоку, строительству станций, инвестициям и партнёрам) предполагается в рамках проектных решений на уровне региона (федеральных программ).

Практическая реализация отдельных маршрутов может опираться на партнёрскую модель. Например, создание пилотного железнодорожного круиза по направлению «Мариуполь – Бердянск» может быть реализовано при участии РЖД (организация подвижного состава и графика), Минтранса РФ (нормативно-инфраструктурная поддержка), региональных администраций и муниципалитетов (логистика и локальный сервис), а также туристических операторов (экскурсионные и пакетные туристские программы).

Обобщая информацию по формированию круизных железнодорожных маршрутов, можно говорить о перспективах включения отдельных городов и населённых пунктов в конкретные маршруты с учётом их туристской специализации (таблица 4).

Таблица 4 – Основные объекты железнодорожного туризма Азовья
 и их туристская специализация
 Table 4 – The main objects of railway tourism in the Azov region and their tourist
 specialization

Город / населённый пункт	Потенциал направления	Формат туризма	Транспортные предложения
Ростов-на-Дону	транспортный хаб	базовый центр	начало/конец круизов, поезда выходного дня
Таганрог	история, море, Чехов	однодневный культурный	панорамные маршруты, вечерние поезда
Азов	музеи, крепость, Дон	историко-культурный туризм	тур выходного дня, речные прогулки
Ейск	курорт, грязи	семейный, лечебный туризм	ночные поезда, ретро-составы
Темрюк	вулканические поля, вино	этно-, экотуризм	поезд + автобусные туры
Керчь	перекрёсток культур	связующий между Крымом и Кавказом	маршруты через Крымский мост
Арабатская стрелка	минводы, солёные озёра	санаторный, экотуризм	поезд + отдых в здравницах
Щёлкино	уединённый курорт	семейный и экотуризм	сезонные рейсы, маршруты Крыма
Бердянск	пляжи, фестивали, аквапарки	молодёжный, семейный	поезда с фестивальной тематикой
Приморск	природа	эко-, агротуризм	локальные туры, трансферы
Мариуполь	индустриальный и культурный туризм	гибридный формат	часть маршрута «Азовская дуга»

На основе данных РЖД и Росстата о росте пассажиропотока (8-12 % в год на туристических направлениях в 2018-2022 гг.), а также о среднегодовых темпах увеличения внутреннего туризма в России (4-5 % по оценкам Минэкономразвития и Ассоциации туроператоров России) можно спрогнозировать варианты развития туризма. Дополнительно следует учесть мировой опыт: в странах с развитым железнодорожным туризмом (Швейцария, Япония, Канада) внедрение новых маршрутов и сервисов приводило к росту спроса на 40-60 % в течение 5-7 лет.

На этой основе выделим три сценария развития.

Базовый сценарий предполагает рост туристического потока на 20-25 % к 2030 г. Этот показатель соответствует умеренному расширению сети маршрутов и модернизации подвижного состава, что позволит поддерживать устойчивый рост примерно на 4-5 % в год.

Оптимистический сценарий прогнозирует увеличение на 30-35 % при условии активного продвижения Азовского побережья как нового туристического кластера, создания круизных маршрутов и интеграции цифровых сервисов (единые абонементы, онлайн-бронирование комплексных пакетов). В этом случае среднегодовой прирост может достичь 6-7 %, что сопоставимо с успешными зарубежными практиками.

Пессимистический сценарий ограничивается 5-10 % ростом, что соответствует естественному увеличению спроса на железнодорожные перевозки в условиях сохранения текущей инфраструктуры и отсутствия инвестиций в специализированные туристические продукты.

Таким образом, динамика развития железнодорожного туризма в России напрямую зависит от эффективности стратегического управления, уровня государственной поддержки и успешной интеграции новых территорий в общенациональное туристическое пространство.

Выводы

В условиях роста внутреннего туризма и ориентации на устойчивые транспортные решения железнодорожные перевозки остаются ключевым звеном в развитии туристической отрасли страны.

Азовское побережье – не просто курортная зона, а потенциальный кластер для создания «железнодорожного южного кольца» России. Формат круизных поездов, поездов выходного дня и панорамных маршрутов может органично соединить региональные ресурсы – природу, гастрономию, историю и инфраструктуру. Чтобы реализовать это на практике, необходима совместная работа транспортных, туристических и региональных структур. Азовское побережье имеет шансы стать новым лицом устойчивого культурного туризма России в ближайшие годы.

Основные результаты и выводы исследования состоят в следующем:

выявлен потенциал железнодорожного туризма в России;
изучены лучшие мировые практики использования железнодорожного транспорта в туризме и дана оценка применимости данного опыта в российских условиях;

выявлены действующие направления развития и основные курортные направления развития железнодорожного туризма в России;

обозначены проблемы развития железнодорожного туризма в России, перспективы и тенденции развития железнодорожного туризма в отдельных туристских дестинациях РФ;

обоснованы направления реализации железнодорожных туристических маршрутов на примере различных потенциально привлекательных туристских продуктов – железнодорожных круизов по Азовью;

предложен комплекс мер по развитию железнодорожного туризма в Азовье в контексте разработки стратегии управления развитием железнодорожного туризма в РФ.

Реализация предложенной стратегии предполагает отдельную оценку кадровых потребностей с участием РЖД, туристических операторов и региональных администраций.

Практическое значение полученных результатов заключается в том, что они могут быть использованы:

при разработке стратегий и программ развития транспортно-туристической инфраструктуры на федеральном и региональном уровнях;

в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления при формировании туристско-рекреационной политики;

для проектирования и внедрения новых туристских железнодорожных маршрутов и продуктов, включая круизные поезда и панорамные направления;

транспортными и туристическими компаниями для диверсификации предложений, повышения конкурентоспособности и устойчивости бизнеса;

в образовательных целях – для подготовки специалистов в области туризма, логистики и территориального планирования;

как база для дальнейших научных исследований в сфере культурного и устойчивого туризма, а также интеграции транспортных и туристических систем.

Список источников / References

1. Алексеева Е. В. Железнодорожный и автомобильный туризм как модный современный тренд в путешествиях // Туризм, сервис и гостеприимство: перспективы развития: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Ялта, 23-29 сентября 2024 года. Херсон: ФГБОУ ВО «Херсонский государственный педагогический университет», 2024. С. 281-283. EDN: AQWPQM.

Alekseeva E. V. Railway and automobile tourism as a fashionable modern trend in travel // Tourism, service and hospitality: Development prospects: collection of articles of the All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation, Yalta, September 23-29, 2024. Kherson: Kherson State Pedagogical University, 2024. P. 281-283. EDN: AQWPQM. (In Russian)

2. Алексушин Г. В., Кириченко Ю. Е. Опыт железнодорожного туризма по материалам туроператора // Modern Science. 2019. № 6-3. С. 40-51. EDN: OGLECJ.

Aleksushin G. V., Kirichenko Yu. E. The experience of railway tourism based on the materials of a tour operator // Modern Science. 2019. No. 6-3. P. 40-51. EDN: OGLECJ. (In Russian)

3. Гагаринская Г. П., Абдулова Т. Г. Конкурентоспособность железнодорожного туризма: перспективы и реальность // Экономика и предпринимательство. 2023. № 9(158). С. 268-272. <https://doi.org/10.34925/EIP.2023.158.09.047>.

Gagarinskaya G. P., Abdulova T. G. Competitiveness of railway tourism: prospects and reality // Economics and entrepreneurship. 2023. No. 9(158). P. 268-272. <https://doi.org/10.34925/EIP.2023.158.09.047>. (In Russian)

4. Гаркуша Н. В., Гончарова Т. П. Развитие регионального железнодорожного туризма на примере Саратовской области // Наука и образование: достижения и перспективы: материалы VIII Международной научно-практической конференции, Саратов, 21 декабря 2023 года. Самара – Саратов: Общество с ограниченной ответственностью «Амирит», 2023. С. 132-142. EDN: EUMCHM.

Garkusha N. V., Goncharova T. P. The development of regional railway tourism on the example of the Saratov region // Science and education: achievements and prospects: proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference, Saratov, December 21, 2023. Samara – Saratov: Limited Liability Company "Amirit", 2023. P. 132-142. EDN: EUMCHM. (In Russian)

5. Гриненко С. В. Железнодорожный туризм как точка роста внутреннего туризма в России // Профессорский журнал. Серия: Рекреация и туризм. 2023. № 4(20). С. 3-8. <https://doi.org/10.18572/2686-858X.2023.20.4.3.8>.

Grinenko S. V. Railway tourism as a point of growth of domestic tourism in Russia // Professorial journal. Series: Recreation and Tourism. 2023. No. 4(20). P. 3-8. <https://doi.org/10.18572/2686-858X.2023.20.4.3.8>. (In Russian)

6. Дементьев А. П., Кокоша К. В. Ретроспектива и направления повышения социально-экономической эффективности развития отечественного железнодорожного туризма // Экономика железных дорог. 2024. № 10. С. 56-69. EDN: SUTTJW.

Dementiev A. P., Kokosha K. V. A retrospective and directions for improving the socio-economic efficiency of the development of domestic railway tourism // Economics of Railways. 2024. No. 10. P. 56-69. EDN: SUTTJW. (In Russian)

7. Дементьев А. П., Кокоша К. В. Ретроспектива и современный взгляд на железнодорожный туризм // Фундаментальные и прикладные вопросы транспорта. 2025. № 1(16). С. 61-67. <https://doi.org/10.52170/2712-9195-2025-1-61>.

Dementiev A. P., Kokosha K. V. A retrospective and a modern view on railway tourism // Fundamental and applied issues of transport. 2025. No. 1(16). P. 61-67. <https://doi.org/10.52170/2712-9195-2025-1-61>. (In Russian)

8. Ибрагимов Э. Э., Говорова О. И. Проблемы развития железнодорожного туризма в Российской Федерации // Приоритетные направления и проблемы развития внутреннего и международного туризма: материалы IX Международной научно-практической конференции, пгт Форос, Ялта, 23-24 мая 2024 года. Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2024. С. 168-173. EDN: BIKFWZ.

Ibragimov E. E., Govorova O. I. Problems of railway tourism development in the Russian Federation // Priority areas and problems of domestic and international tourism development: proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference, Foros village, Yalta, May 23-24, 2024. Simferopol: IT "ARIAL", 2024. P. 168-173. EDN: BIKFWZ. (In Russian)

9. Иванова Е. А., Лызлова Т. С. Перспективы развития внутреннего туризма в России на железнодорожном транспорте // Концептуальные проблемы экономики и управления на транспорте: взгляд в будущее: труды международной научно-практической конференции, Москва, 19 октября 2023 года. Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2023. С. 143-146. EDN: QLFNXP.

Ivanova E. A., Lyzlova T. S. Prospects for the development of domestic tourism in Russia in railway transport // Conceptual problems of economics and management in transport: a look into the future: proceedings of the international scientific and practical conference, Moscow, October 19, 2023. Moscow: Publishing and Trading Corporation Dashkov & K, 2023. P. 143-146. EDN: QLFNXP. (In Russian)

10. Клейменов А. А. Развитие инфраструктуры и сервиса железнодорожного туризма в Российской Федерации: опыт и перспективы // Экономика и бизнес: теория и практика. 2024. № 7(113). С. 129-133. <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2024-7-129-133>.

Kleimenov A. A. Development of infrastructure and service of railway tourism in the Russian Federation: experience and prospects // Economics and Business: theory and practice. 2024. No. 7(113). P. 129-133. <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2024-7-129-133>. (In Russian)

11. Клейменов А. А. Роль железнодорожных перевозок в развитии туризма в России: вызовы и перспективы // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. № 10-1(104). С. 164-174. <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2023-10-1-164-174>.

Kleimenov A. A. The role of rail transportation in the development of tourism in Russia: challenges and prospects // Economics and Business: theory and practice. 2023. No. 10-1(104). P. 164-174. <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2023-10-1-164-174>. (In Russian)

12. Косарева Н. В., Адашова Т. А. Железнодорожный туризм как один из векторов устойчивого развития регионов России // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 2. С. 61-65. <https://doi.org/10.17513/vaael.1598>.

Kosareva N. V., Adashova T. A. Railway tourism as one of the vectors of sustainable development of Russian regions // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. 2021. No. 2. P. 61-65. <https://doi.org/10.17513/vaael.1598>. (In Russian)

13. Кравченко Л. А. Железнодорожный туризм: современные тренды потребительского поведения // Управление эксплуатационной работой на транспорте (УЭРТ-2024): электронный сборник трудов II Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 15-16 октября 2024 года. Санкт-Петербург: Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, 2024. С. 50-52. EDN: LFQQOW.

Kravchenko L. A. Railway tourism: modern trends in consumer behavior // Management of operational work in transport (UERT-2024): electronic proceedings of the II International Scientific and Practical Conference, St. Petersburg, October 15-16, 2024. Saint Petersburg: St. Petersburg State University of Railways of Emperor Alexander I, 2024. P. 50-52. EDN: LFQQOW. (In Russian)

14. Ларин Н. А., Бочарова Н. М. Железнодорожный туризм – новое инновационное направление в туристической индустрии // Наука. Медицина. Транспорт. Инновации: сохраняя прошлое – создаём будущее: материалы III Международной молодежной научно-практической конференции, Оренбург, 07-08 февраля 2024 года. Оренбург: Самарский государственный университет путей сообщения, 2024. С. 422-424. EDN: DGDYFG.

Larin N. A., Bocharova N. M. Railway tourism is a new innovative direction in the tourism industry. Nauka. Medicine. Transport. Innovations: preserving the past – creating the future: proceedings of the III International Youth Scientific and Practical Conference, Orenburg, February 07-08, 2024. Orenburg: Samara State University of Railway Transport, 2024. P. 422-424. EDN: DGDYFG. (In Russian)

15. Локтев А. А., Локтева О. С., Локтев Д. А. Значение железнодорожных сооружений в развитии регионального туризма // Путь и путевое хозяйство. 2020. № 8. С. 36-39. EDN: YWCJPA.

Loktev A. A., Lokteva O. S., Loktev D. A. The importance of railway facilities in the development of regional tourism // Path and track facilities. 2020. No. 8. P. 36-39. EDN: YWCJPA. (In Russian)

16. Луценко Д. А., Лиханова В. В. Маркетинговое исследование спроса и предложения железнодорожного туризма в Дальневосточном федеральном округе // Устойчивое развитие технологии сервиса, услуг гостеприимства и общественного питания: материалы XIII Международной студенческой научно-практической конференции, Улан-Удэ, 06-07 июня 2024 года. Улан-Удэ: Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 2024. С. 69-71. EDN: UYRMEP.

Lutsenko D. A., Likhanova V. V. Marketing research of demand and supply of railway tourism in the Far Eastern Federal District // Sustainable development of service technology, hospitality and catering services: proceedings of the XIII International Student Scientific and Practical Conference, Ulan-Ude, June 06-07, 2024. Ulan-Ude: East Siberian State University of Technology and Management, 2024. P. 69-71. EDN: UYRMEP. (In Russian)

17. Маргасова М. Е., Чигвинцев П. В. Оценка заинтересованности и осведомлённости студенческой молодёжи о возможностях железнодорожного туризма в России // Открываем Россию заново: география, культура, туризм: материалы Международного молодёжного конкурса научно-исследовательских работ. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2024. С. 100-105. EDN: TACVUJ.

Margasova M. E., Chigvintsev P. V. Assessment of the interest and awareness of students about the possibilities of railway tourism in Russia // Rediscovering Russia: geography, culture, tourism: materials of the International Youth Research Competition. Yekaterinburg: Ural State Pedagogical University, 2024. P. 100-105. EDN: TACVUJ. (In Russian)

18. Марущак Т. Б. Развитие железнодорожного туризма как направление повышения доходности пригородных пассажирских перевозок // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2024. № 1(175). С. 85-89. <https://doi.org/10.34773/EU.2024.1.15>.

Marushchak T. B. The development of railway tourism as a direction for increasing the profitability of suburban passenger transportation // Economics and management: scientific and practical journal. 2024. No. 1(175). P. 85-89. <https://doi.org/10.34773/EU.2024.1.15>. (In Russian)

19. Морева С. Н. Трансформация внутреннего туризма Российской Федерации с участием железнодорожного транспорта // Непроизводственная сфера как индикатор общественно-экономического развития страны: коллективная монография. Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2023. С. 71-86. EDN: XBDWUL.

Moreva S. N. Transformation of domestic tourism in the Russian Federation with the participation of railway transport // The non-production sector as an indicator of the socio-economic development of the country: a collective monograph. Tambov: Derzhavinsky Publishing House, 2023. P. 71-86. EDN: XBDWUL. (In Russian)

20. Наумова Д. В. Новая эра железнодорожного туризма // Автоматика, связь, информатика. 2022. № 7. С. 39-40. EDN: VNYRBU.

Naumova D. V. The new era of railway tourism // Automation, communications, informatics. 2022. No. 7. P. 39-40. EDN: VNYRBU.

21. Овганова А. М. Современное состояние и перспективы развития железнодорожного туризма в Российской Федерации // Региональные эколого-географические и туристско-рекреационные исследования: сборник научных статей. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2023. С. 462-466. EDN: HBTGEI.

Ovganova A. M. The current state and prospects of railway tourism development in the Russian Federation // Regional ecological-geographical and tourist-recreational research: a collection of scientific articles. Voronezh: Voronezh State University, 2023. P. 462-466. EDN: HBTGEI. (In Russian)

22. Ошкордина А. А., Охрименко Е. И. Организационно-экономические проблемы развития железнодорожного туризма в регионах России // Финансовая экономика. 2022. № 7. С. 221-225. EDN: ZSUIRD.

Oshkordina A. A., Okhrimenko E. I. Organizational and economic problems of railway tourism development in the regions of Russia // Financial Economics. 2022. No. 7. P. 221-225. EDN: ZSUIRD. (In Russian)

23. Паршина В. С. Совершенствование железнодорожного туризма в Российской Федерации // Инновационный транспорт. 2023. № 1(47). С. 47-53. <https://doi.org/10.20291/2311-164X-2023-1-47-53>.

Parshina V. S. Improving railway tourism in the Russian Federation // Innovative transport. 2023. No. 1(47). P. 47-53. <https://doi.org/10.20291/2311-164X-2023-1-47-53>. (In Russian)

24. Полепишина А. О. Перспективы развития направления железнодорожного туризма в Свердловской области // Гуманитарное знание и современные технологии: стратегии, практики, перспективы: 7-й молодёжный конвент УрФУ: материалы международной конференции, Екатеринбург, 23-25 марта 2023 года. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2023. С. 371-373. EDN: BQBQOP.

Polepishina A. O. Prospects for the development of railway tourism in the Sverdlovsk region // Humanitarian knowledge and modern technologies: strategies, practices, prospects: 7th UrFU Youth Convention: Proceedings of the International Conference, Yekaterinburg, March 23-25, 2023. Yekaterinburg: Ural State Pedagogical University, 2023. P. 371-373. EDN: BQBQOP. (In Russian)

25. Ползикова Е. В., Заднепровская Е. Л., Величко А. А. Железнодорожный туризм как средство развития внутреннего туризма в Краснодарском крае // Теория и практика олимпийского образования: традиции и инновации в спорте, туризме и социальной сфере: Материалы V Международной научно-практической конференции, посвящённой 30-летию Олимпийской академии Юга, Краснодар, 25-26 сентября 2019 года / Редколлегия: С. М. Ахметов [и др.]. Краснодар: Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 2019. С. 239-242. EDN: FAXAYQ.

Polzikova E. V., Zadneprovskaya E. L., Velichko A. A. Railway tourism as a means of developing domestic tourism in the Krasnodar Territory // Theory and practice of Olympic education: traditions and innovations in sports, tourism and the social sphere: Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference dedicated to the 30th anniversary of the Olympic Academy of the South, Krasnodar, September 25-26, 2019 / Editorial Board: S. M. Akhmetov [et al.]. Krasnodar: Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism, 2019. P. 239-242. EDN: FAXAYQ. (In Russian)

26. Садовников И. И., Ветерков А. И. Железнодорожные круизы как одно из перспективных направлений туризма // Пространство колеи 1520: проблемы, потенциал, перспективы: сборник трудов Межвузовской студенческой научно-практической конференции с международным участием, Москва, 18 апреля 2024 года. Москва: ООО «Сам Полиграфист», Российский университет транспорта (МИИТ), 2024. С. 88-94. EDN: HVUVER.

Sadovnikov I. I., Veterkov A. I. Railway cruises as one of the promising areas of tourism // 1520 gauge space: problems, potential, prospects: Proceedings of the Interuniversity Student Scientific and Practical Conference with international participation, Moscow, April 18, 2024. Moscow: ООО "Sam Polygraphist", Russian University of Transport (МИИТ), 2024. P. 88-94. EDN: HVUVER. (In Russian)

27. Сакс Н. В. Реализация транспортного и туристического потенциала в проектах железнодорожного туризма // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2023. № 3. С. 63-65. EDN: WCFNMI.

Saks N. V. Realization of transport and tourism potential in railway tourism projects // Competitiveness in the global world: economics, science, technology. 2023. No. 3. P. 63-65. EDN: WCFNMI. (In Russian)

Информация об авторах

Л. А. Овчаренко – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой туризма; сфера научных интересов: рекреация, туризм, региональная экономика;
Т. В. Дробышевская – кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры туризма;
В. А. Чепурко – преподаватель кафедры туризма, менеджер.

Information about the authors

L. A. Ovcharenko – Doctor of Science (Economy), Associate Professor, Head of the Department of Tourism; research interests: recreation, tourism, and regional economics;
T. V. Drobyshevskaya – Candidate of Science (Geography), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism;
V. A. Chepurko – Teacher of the Department of Tourism, manager.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.
The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 14.09.2025; одобрена после рецензирования 23.09.2025; принята к публикации 24.09.2025.
The article was submitted 14.09.2025; approved after reviewing 23.09.2025; accepted for publication 24.09.2025.